

Nueva regulación de los nuevos alimentos en la Unión Europea

Laura Beatriz Herrero Montarelo, María Dolores Gómez Vázquez y Victorio José Teruel Muñoz

Área de Gestión de Riesgos Nutricionales de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Resumen

El nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 sobre nuevos alimentos ha incorporado nuevas categorías al concepto de nuevo alimento como son los nanomateriales artificiales, los animales enteros (lo que incluye a los insectos) y aquellos alimentos que consistan en material de origen mineral. Sin embargo, la definición de nuevo alimento en sí misma no sufre cambios importantes con respecto a la anterior, conservándose la fecha a partir de la cual se considera que un alimento que no se ha consumido de manera significativa y debe ser sometido a evaluación.

La aplicación del Reglamento (UE) 2015/2283 ha supuesto un cambio significativo en la regulación y el procedimiento de autorización de los nuevos alimentos. Entre las novedades aplicables desde 2018 está que la evaluación deja de ser realizada por los estados miembros y pasa a ser efectuada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el establecimiento de un procedimiento específico para los alimentos tradicionales de terceros países cuando haya quedado demostrado un historial de uso alimentario seguro de, al menos, 25 años y la fijación de plazos de consulta, evaluación y autorización. Además, se ofrece una protección de datos cuando las pruebas o datos científicos en que se basa la solicitud sean imprescindibles para la evaluación de la seguridad del nuevo alimento de manera que no se podrán utilizar en apoyo de otra solicitud durante un periodo de 5 años a partir de la fecha de autorización del nuevo alimento sin el acuerdo del solicitante inicial.

En cualquier caso, y pese a los cambios introducidos, la experiencia obtenida hasta ahora será fundamental para mejorar los procedimientos de autorización de los nuevos alimentos, de manera que el proceso de autorización sea más eficiente, se estimule la innovación en el sector alimentario y, al mismo tiempo, se garantice la seguridad de los consumidores europeos y aumente la variedad de alimentos disponibles.

Palabras clave

Nuevos alimentos, autorización, Reglamento (UE) 2015/2283, solicitud, notificación, alimentos tradicionales.

New regulation on novel foods in the European Union

Abstract

The new Regulation (EU) 2015/2283 on novel foods has included new categories in the concept of novel food. These include engineered nanomaterials, whole animals (including insects) and food from material of mineral origin. However, the definition of novel food as such has not undergone any significant changes with respect to the previous definition, keeping the date from which it is considered that a food product that has not been used for human consumption to a significant degree must be subject to assessment.

The application of Regulation (EU) 2015/2283 implies a significant change in the regulation and authorization procedure for novel foods. The new criteria applicable from 2018 include the requirement that the assessment should no longer be conducted by the Member States but should be carried out by the European Food Safety Authority (EFSA), the establishment of a specific procedure for traditional foods from third countries when a history of safe food use has been demonstrated for at least 25 years, and the establishment of time periods for consultation, assessment and authorization. In addition, data protection is offered when the scientific evidence or data on which the application is based are essential for the assessment of the safety of the novel food such that the data shall not be used for the benefit of a subsequent application during a period of five years from the date of the authorization of the novel food without the agreement of the initial applicant.

In any case, and in spite of the changes introduced, experience obtained to date will be essential for improving the authorization procedures for novel foods, making the authorization process more efficient, and stimulating innovation in the food sector and, at the same time, guaranteeing the safety of European consumers and increasing the variety of available food products.

Key words

Novel foods, authorization, Regulation (EU) 2015/2283, application, notification, traditional foods.

1. Introducción

Se denominan “nuevos alimentos” a aquellos alimentos que no se consumían de una manera significativa en la Unión Europea antes de 15 de mayo de 1997, año en que entró en vigor el Reglamento (CE) N° 258/1997 (UE, 1997), y con él, las primeras disposiciones sobre los nuevos alimentos.

A partir del 1 de enero de 2018, al iniciarse la aplicación del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 (UE, 2015), se han incorporado nuevas categorías al concepto de nuevo alimento como son los nanomateriales artificiales, los animales enteros y aquellos alimentos que consistan en material de origen mineral. Sin embargo, la definición de nuevo alimento en sí misma no sufre cambios importantes con respecto a la anterior, conservándose la fecha a partir de la cual se considera que un alimento que no se ha consumido de manera significativa debe ser sometido a evaluación.

El nuevo alimento puede ser de reciente creación, alimentos innovadores producidos utilizando nuevas tecnologías y procesos de producción, así como alimentos que se consumen o se han consumido tradicionalmente fuera de la Unión Europea.

La aplicación del Reglamento (UE) 2015/2283 ha supuesto un cambio significativo en la regulación y el procedimiento de autorización de los nuevos alimentos. Anteriormente todos los nuevos alimentos se trataban por igual, independientemente de si eran completamente nuevos o si se consumían de forma tradicional y segura en países fuera de la Unión Europea. Las autorizaciones iban destinadas al solicitante de manera que este tenía pleno derecho sobre la propiedad de la misma, además, la evaluación inicial se llevaba a cabo en el país donde se pretendía comercializar por primera vez el nuevo alimento, estableciéndose dos procedimientos:

- Simplificado: en el que se debía de demostrar que el alimento en cuestión era “sustancialmente equivalente” a alimentos o ingredientes alimentarios ya existentes en el mercado.
- Ordinario: aplicable en aquellos casos en los que no podía aplicarse el concepto de equivalencia sustancial, y que perseguía demostrar que el nuevo alimento o ingrediente alimentario no suponía un riesgo para el consumidor ni le inducía a error, y que no suponía una desventaja nutricional respecto a sus homólogos convencionales.

Con el nuevo Reglamento, se pretende mejorar la eficiencia y la transparencia del procedimiento de autorización de los nuevos alimentos, estableciendo plazos para la evaluación de su seguridad y para su autorización, con el fin de reducir así el tiempo requerido para su puesta en el mercado.

2. Ámbito de aplicación

Se han incluido nuevas categorías de alimentos en el concepto de nuevo alimento, aumentando así el ámbito de aplicación respecto al Reglamento anterior.

Las categorías de nuevos alimentos que incluye en Reglamento (UE) 2015/2283 son las siguientes:

- Alimento con una estructura molecular nueva o modificada intencionadamente, siempre que esa estructura no se usara como alimento o en un alimento en la Unión antes del 15 de mayo de 1997.
- Alimento que consista en microorganismos, hongos o algas, o aislado de estos o producido a partir de estos.

- Alimento que consista en material de origen mineral, o aislado de este o producido a partir de este.
- Alimento que consista en plantas o sus partes, o aislado de estas o producido a partir de estas, excepto si el alimento tiene un historial de uso alimentario seguro en el mercado de la Unión y consiste en una planta o una variedad de la misma especie, o ha sido aislado de esta o producido a partir de esta, obtenido mediante:
 - Prácticas tradicionales de reproducción utilizadas para la producción de alimentos en la Unión antes del 15 de mayo de 1997.
 - Prácticas no tradicionales de reproducción no utilizadas para la producción de alimentos en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si dichas prácticas no dan lugar a cambios significativos en la composición o la estructura del alimento que afecten a su valor nutritivo, a su metabolismo o al nivel de sustancias indeseables.
- Alimento que consista en animales o sus partes, o aislado de estos o producido a partir de estos, excepto en el caso de los animales obtenidos mediante prácticas tradicionales de selección utilizadas para la producción de alimentos en la Unión con anterioridad al 15 de mayo de 1997 y cuyos derivados poseen un historial de uso alimentario seguro en la Unión.
- Alimento que consista en un cultivo de células o en un cultivo de tejido, derivado de animales, plantas, microorganismos, hongos o algas, o aislado de este o producido a partir de este.
- Alimento que resulte de un nuevo proceso de producción no utilizado para la producción alimentaria en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, que dé lugar a cambios significativos en la composición o estructura del alimento que afectan a su valor nutritivo, a su metabolismo o al nivel de sustancias indeseables.
- Alimento que consista en nanomateriales artificiales, tal como se definen más adelante.
- Vitaminas, minerales y otras sustancias utilizadas con arreglo a la Directiva 2002/46/CE, al Reglamento (CE) N° 1925/2006 o al Reglamento (UE) N° 609/2013:
 - A los que se haya aplicado un proceso de producción no utilizado para la producción alimentaria en la Unión antes del 15 de mayo de 1997.
 - Que contengan o consistan en nanomateriales artificiales.
- Alimento utilizado exclusivamente en complementos alimenticios en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si se pretende utilizarlo en alimentos distintos de los complementos alimenticios, tal como se definen en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/46/CE.

A diferencia del antiguo Reglamento (CE) N° 258/1997, ahora entran dentro del marco de aplicación del nuevo Reglamento los animales enteros. Estos últimos se encuentran acogidos a las medidas transitorias que el nuevo Reglamento refleja en su artículo 35, punto 2, es decir, aquellas especies de animales enteros que se encontraban en el mercado de la Unión Europea el 1 de enero de 2018, fecha en la que empezó a aplicarse el nuevo Reglamento, en determinados países que los habían tolerado anteriormente (Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y Austria), pueden seguir en el mercado Europeo con la condición que presenten una solicitud conforme al nuevo Reglamento antes de 1 de Enero de 2019.

También a diferencia del anterior Reglamento, se incluyen en el ámbito de aplicación los alimentos de origen mineral, y los nanomateriales artificiales entre otros, definidos como “cualquier material producido intencionadamente que tenga una o más dimensiones del orden de los 100 nm o menos o que esté compuesto de partes funcionales diferenciadas, internamente o en superficie, muchas de las cuales tengan una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos, incluidas estructuras, aglomerados o agregados, que pueden tener un tamaño superior a los 100 nm, pero conservan propiedades que son características de la nanoescala”.

El Reglamento (UE) 2015/2283 no se aplica a:

- Los alimentos modificados genéticamente incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) N° 1829/2003.
- Los alimentos cuando y en la medida en que se usen como:
 - Enzimas alimentarias incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) N° 1332/2008.
 - Aditivos alimentarios incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) N° 1333/2008.
 - Aromas alimentarios incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) N° 1334/2008.
 - Disolventes de extracción usados o destinados al uso en la producción de alimentos o ingredientes alimentarios e incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/32/CE.

3. Procedimiento de autorización

La nueva legislación que regula los nuevos alimentos pretende dotar de una mayor eficiencia al proceso de autorización, lo que a su vez constituye un estímulo para la innovación en el sector alimentario, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad de los consumidores europeos y aumenta la variedad de alimentos comercializables.

Sólo pueden ser puestos en el mercado de la Unión Europea los nuevos alimentos autorizados. El procedimiento de autorización de un nuevo alimento conlleva una evaluación de seguridad previa a la autorización de su comercialización en el mercado de la Unión Europea y estas autorizaciones son de aplicación en todos los estados miembros.

3.1 Procedimiento de consulta sobre la condición de nuevo alimento

Los explotadores de las empresas alimentarias deben comprobar si el alimento que quieren comercializar en la Unión Europea es o no un nuevo alimento. En caso de que no estén seguros pueden consultar al Estado miembro de la Unión Europea en el que pretendan comercializar el producto por primera vez. Anteriormente estas consultas a las autoridades competentes también se realizaban pero el Reglamento (UE) 2015/2283 ha venido a estandarizar el procedimiento de consulta, que ha sido fijado a través del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456 (UE, 2018).

La consulta se debe presentar por medios electrónicos y constará de:

- a) Una carta de presentación.
- b) Un expediente técnico con la información que permita llegar a una conclusión sobre la condición de nuevo alimento.
- c) Documentación de apoyo.
- d) Una nota explicativa que aclare la finalidad y la pertinencia de la documentación presentada.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456 proporciona modelos de carta de presentación y de expediente técnico.

Además de poder requerirse al solicitante información adicional, el Estado miembro de la Unión Europea receptor de la consulta podrá consultar a su vez a los demás estados miembros y a la Comisión. La conclusión debe justificarse y ser enviada al solicitante, a los demás estados miembros y a la Comisión Europea en un plazo máximo de 4 meses, y sólo en casos debidamente justificados se podrá demorar hasta 4 meses más.

3.2 Procedimiento general

Si se confirma la condición de nuevo alimento de un producto, es necesario que este se someta a una evaluación de su seguridad por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de forma previa a la autorización de su comercialización.

Los operadores de empresas alimentarias pueden comercializar un nuevo alimento en la Unión Europea solo después de enviar a la Comisión Europea una solicitud de autorización del nuevo alimento, y de que ésta haya adoptado un acto de ejecución que autorice la comercialización del nuevo alimento y se actualice la lista de la Unión.

El solicitante debe presentar a la Comisión la solicitud de autorización de conformidad con los requisitos del artículo 10 del nuevo Reglamento. Estos requisitos han sido desarrollados por el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 (UE, 2017b).

Si el nuevo alimento puede tener un efecto sobre la salud humana, la Comisión solicitará a EFSA que lleve a cabo una evaluación de riesgos y EFSA adoptará su dictamen en un plazo de 9 meses a partir de la fecha de recepción de una solicitud válida.

En los 7 meses siguientes a la publicación del dictamen de la EFSA, la Comisión presentará al Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, un proyecto de acto de ejecución por el que se autoriza la comercialización de un nuevo alimento y la actualización de la lista de la Unión. Una vez que el acto recibe un voto favorable del Comité Permanente y es adoptado y publicado por la Comisión, el nuevo alimento puede comercializarse legalmente en el mercado de la Unión Europea.

Se trata pues de un procedimiento de autorización simplificado y centralizado, gestionado por la Comisión Europea utilizando un sistema de envío de solicitudes en línea.

3.3 Procedimiento para los alimentos tradicionales de un tercer país

Los alimentos de terceros países que sean nuevos alimentos en la Unión Europea solo deben considerarse alimentos tradicionales de terceros países cuando se deriven de la producción primaria, tal como se define en el Reglamento (CE) N° 178/2002 (UE, 2002), con independencia de que se trate de alimentos transformados o sin transformar.

En aras de facilitar la comercialización en la Unión Europea de alimentos tradicionales de terceros países cuando haya quedado demostrado un historial de uso alimentario seguro en un tercer país. Tales alimentos deben haber sido consumidos en al menos un tercer país durante por lo menos 25 años como parte de la dieta habitual de un número significativo de personas. El

historial de uso alimentario seguro no debe incluir usos no alimentarios o no relacionados con una dieta normal.

La autorización de la comercialización de estos alimentos tradicionales puede seguir dos vías. La primera consiste en una notificación según lo establecido en el artículo 14 y la segunda se puede seguir en el caso de que se hayan presentado objeciones de seguridad a la notificación presentada en un primer momento. En este segundo caso se habla de solicitud y se realiza según lo establecido en el artículo 16.

Igual que con otros nuevos alimentos, los alimentos tradicionales de un tercer país solo pueden comercializarse en la Unión Europea después de que la Comisión Europea haya validado una notificación, adopte una norma que autorice la comercialización de un alimento tradicional y actualice la lista de la Unión. Por lo tanto, antes de poner un alimento tradicional de un tercer país en el mercado de la Unión Europea, el solicitante debe presentar a la Comisión una notificación para la autorización de conformidad con los requisitos del artículo 14 del nuevo Reglamento. Estos requisitos están desarrollados por el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468 (UE, 2017a).

Tras la recepción de una notificación, la Comisión valida la solicitud, su integridad y la presencia de la información requerida. La Comisión envía la notificación válida a los estados miembros y a EFSA que, en un plazo de 4 meses, podrán presentar a la Comisión objeciones de seguridad debidamente justificadas a la comercialización del alimento tradicional de que se trate.

Cuando no se hayan presentado objeciones de seguridad debidamente motivadas, la Comisión presentará al Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos un proyecto de acto de ejecución por el que se autoriza la comercialización de los alimentos tradicionales y la actualización de la lista de la Unión. Una vez que el acto recibe el voto favorable del Comité Permanente y es adoptado y publicado por la Comisión, el alimento tradicional puede comercializarse legalmente en la Unión Europea.

Si uno o más estados miembros o EFSA presentan objeciones de seguridad debidamente justificadas, la Comisión no puede autorizar la comercialización de los alimentos tradicionales en cuestión ni actualizar la lista de la Unión. En ese caso, el solicitante puede presentar una solicitud a la Comisión, en la que, además de la información ya facilitada, se incluyan datos documentados relativos a las objeciones de seguridad formuladas, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/2283.

3.4 Lista de la Unión de nuevos alimentos

Una de las novedades del Reglamento (UE) 2015/2283 es la forma en la que las autorizaciones de comercialización se hacen públicas.

Anteriormente las autorizaciones se publicaban mediante cartas de autorización de las autoridades competentes de un Estado miembro o, si se habían planteado objeciones por algún Estado o la Comisión Europea, mediante Decisiones de la Comisión publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Por el contrario, a partir de enero de 2018, las autorizaciones de nuevos alimentos se incluyen en la llamada lista de la Unión publicada en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión (UE, 2017c).

La lista de la Unión de nuevos alimentos incluye información sobre el nombre del nuevo alimento autorizado, las condiciones en las que puede utilizarse (alimentos y contenido máximo en los que se puede utilizar), requisitos específicos de etiquetado adicionales y otros requisitos. Además, se incluyen las especificaciones de cada nuevo alimento.

3.5 Situación de los nuevos alimentos autorizados conforme al Reglamento (CE) N° 258/97

Las autorizaciones de nuevos alimentos en el marco del anterior Reglamento (CE) N° 258/1997 se dirigían específicamente al solicitante y le otorgaban derechos exclusivos sobre el nuevo alimento.

Con el nuevo Reglamento (UE) 2015/2283, aunque las autorizaciones, las condiciones de uso, las especificaciones y el etiquetado de los nuevos alimentos ya autorizados siguen siendo válidos, ya no son específicos del solicitante sino que se han convertido en genéricas para el alimento después de su inclusión en la lista de la Unión.

Esto permite, a cualquier operador de una empresa alimentaria, comercializar en la Unión Europea esos nuevos alimentos ya autorizados, siempre que cumpla con las especificaciones que les son de aplicación. Ya no hay destinatario de la autorización salvo que haya protección de datos.

3.6 Protección de datos

A petición del solicitante, y si la Comisión Europea considera que las pruebas científicas o los datos científicos en que se basa la solicitud son imprescindibles para la evaluación de la seguridad estos datos no se podrán utilizar en apoyo de otra solicitud durante un periodo de 5 años a partir de la fecha de autorización del nuevo alimento sin el acuerdo del solicitante inicial. Por tanto si otra empresa comercializar el mismo producto deberá presentar un dossier completo incluyendo sus propios datos científicos. Esto significa que la lista de la Unión deberá modificarse de acuerdo con esta protección de datos incluyendo entre otros:

- La fecha de inclusión del nuevo alimento en la lista de la Unión.
- La fecha final de la protección de datos.
- El nombre y la dirección del solicitante.

4. Procedimiento de evaluación

A partir de la aplicación del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 la evaluación de los nuevos alimentos la efectúa EFSA. Anteriormente, la evaluación de un nuevo alimento en la realizaba el Estado miembro donde iba a realizarse la primera comercialización y EFSA solo realizaba, a petición de la Comisión Europea, una evaluación complementaria.

Con esto se pretende mejorar la eficiencia y la transparencia, estableciendo plazos para la evaluación de seguridad y el procedimiento de autorización, reduciendo así el tiempo total dedicado a las aprobaciones.

EFSA, ha publicado guías de orientación sobre nuevos alimentos y alimentos tradicionales de terceros países para ayudar a garantizar que estos alimentos sean seguros antes de que los gestores de riesgos decidan si pueden comercializarse en Europa.

Las nuevas guías explican en detalle el tipo de información que los solicitantes deben proporcionar para la evaluación del riesgo. También explican cómo presentar esta información antes de que EFSA pueda evaluar la inocuidad de los nuevos alimentos o alimentos tradicionales procedentes de terceros países.

Estas guías son:

- Documento de orientación para la preparación y presentación de solicitudes de nuevos alimentos bajo el Reglamento (UE) 2015/2283 (EFSA, 2015a).
- Documento de orientación administrativa para la presentación de la solicitud de autorización de un nuevo alimento de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/2283 (EFSA, 2015b).
- Documento de orientación para la preparación de notificaciones y la presentación de solicitudes de autorización de alimentos tradicionales procedentes de terceros países bajo el Reglamento (UE) 2015/2283 (EFSA, 2015c).

Referencias

- EFSA (2015a). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Guidance on the preparation and presentation of an application for authorisation of a novel food in the context of Regulation (EU) 2015/2283.
- EFSA (2015b). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Administrative guidance on the submission of applications for authorisation of a novel food pursuant to Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283.
- EFSA (2015c). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Guidance on the preparation and presentation of the notification and application for authorisation of traditional foods from third countries in the context of Regulation (EU) 2015/2283.
- UE (1997). Reglamento (CE) N° 258/1997 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos e ingredientes alimentarios. DO L 043 de 14 de febrero de 1997, pp: 0001-0006.
- UE (2002). Reglamento (CE) N° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. DO L 031 de 1 de enero de 2002, pp: 0001.
- UE (2015). Reglamento (UE) N° 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) N° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) N° 1852/2001 de la Comisión. DO L 327 de 11 de diciembre de 2015, pp: 1-22.
- UE (2017a). Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establecen requisitos administrativos y científicos acerca de los alimentos tradicionales de terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos. DO L 351 de 30 de diciembre de 2017, pp: 55-63.
- UE (2017b). Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establecen los requisitos administrativos y científicos que deben cumplir las solicitudes mencionadas en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos. DO L 351 de 30 de diciembre de 2017, pp: 64-71.
- UE (2017c). Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos. DO L 351 de 30 de diciembre de 2017, pp: 72-201.

UE (2018). Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456 de la Comisión, de 19 de marzo de 2018, sobre las fases del proceso de consulta para determinar la condición de nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos. DO L 77 de 20 de marzo de 2018, pp: 6-13.